

Urs Strasser

Eine Schule für alle: Integration und Inklusion auch in der Schweiz? Eine Standortbestimmung

wo chiemte mer hi
wen alli seite
wo chiemte mer hi
und niemer giengti
für einisch z luege
wohi das me chiem
wem e gieng

Kurt Marti

Zum aktuellen Anlass

Nach der Abstimmung vom 28. November 2004 zu den Gesetzen über die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) wird sich die Schweizerische Invalidenversicherung ab 1.1.2008 aus der Finanzierung der Sonderschulung zurückziehen und diese den Kantonen überlassen. Gleichzeitig verlangt das Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligung für Menschen mit Behinderung BehiG Art. 20 Abs. 2: «Die Kantone fördern, soweit dies möglich ist und dem Wohl des behinderten Kindes oder Jugendlichen dient, mit entsprechenden Schulungsformen die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in die Regelschule.»

Internationaler und interkantonaler Vergleich

Die Schweiz kennt ein differenziertes und historisch gewachsenes System an besonderen Schulungsangeboten und Therapien für behinderte und von Behinderung bedrohte Schülerinnen und Schüler. Im Jahr 2002 waren es rund 6 % aller Schülerin-

nen und Schüler, die in besonderen Klassen und Schulen mit besonderem Lehrplan unterrichtet wurden, 1,5 % davon in Sonderschulen, 4,5 % in Kleinklassen, in den letzten Jahren mit zunehmender Tendenz (vgl. Walter-Müller & Häfeli, 2005). Damit bewegt sich die Schweiz in Europa im Spitzenfeld, umgekehrt bei der Quote bezüglich Integration am Ende der Skala, weit hinter den Ländern, die in der PISA-Studie trotz hoher Integrationsquote und später Selektion dennoch Spitzenplätze belegen. Auch schwankt diese Quote im interkantonalen Vergleich beträchtlich, so von 2 % (TI) bis zu 8 – 9 % (BS, SH, SO). Gleiches kann im Vergleich zwischen einzelnen Gemeinden eines Kantons festgestellt werden. Zudem kennen einige Kantone höhere Rückstellungs-, Repetitions- und Therapiequoten. Je nach Wohnort, Angebot, Herkunft oder Geschlecht des Kindes sowie sozialem Status der Eltern kann der Einbezug unterschiedlich ausfallen. Chancengerechtigkeit ist damit nur mangelhaft gewährleistet.

Internationale Tendenzen: Integration und Inklusion

Die UNESCO propagiert nun seit 1994 in ihrer «Erklärung von Salamanca und dem Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse» der Weltkonferenz «Pädagogik für besondere Bedürfnisse: Zugang und Qualität», die auch durch die Schweiz ratifiziert wurde, für die Gestaltung von Bildungsangeboten eine eindeutige integrative und inklusive Ausrichtung (vgl. Schwei-

zerische UNESCO-Kommission, 1994, Einleitung Art. 3). Auch das neuere UNESCO-Programm «Schule für alle» propagiert eine Schule für möglichst alle Schülerinnen und Schüler. Internationale Programme haben oft eine bessere Integration oder Inklusion von Minderheiten als Ziel.

Mit «*Integration*» wird dabei die «Wiederherstellung eines Ganzen» verstanden. Die Integration in die Gesellschaft als Ziel pädagogischer Bemühungen um Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher soziokultureller Herkunft und Ethnie, von Knaben und Mädchen, von Kindern aus Immigranten- und solchen aus einheimischen Familien, von leistungsschwachen, hochbegabten oder behinderten Schülerinnen und Schülern ist wohl kaum umstritten und war immer Ziel verschiedener Schulungsangebote. Oft wurde dieses Ziel jedoch mindestens vorübergehend mittels besonderer Klassen oder Schulen angestrebt.

Oft wird nun an Stelle von «*Integration*» auch von «*Inklusion*» gesprochen. Inklusion ist aus «*inklusive*» abgeleitet, was «*einschliesslich, inbegriffen*» bedeutet. Schule und Gesellschaft sollen von Beginn weg Minderheiten in ihre Überlegungen, Angebote und Programme einschliessen und einbeziehen, ohne über den Umweg des (vorübergehenden) Ausschlusses anschliessend im Einzelfall Integration «*organisieren*» zu müssen. Inklusion umfasst also Integration als Ziel und Mittel gleichzeitig. Im Unterschied zur «*Integration*», die in der Heil- und Sonderpädagogik eher am Einzelfall orientiert war, geht es bei «*Inklusion*» darum, ganze Systeme (z.B. Schulen, Lehrpläne, Gesellschaft etc.) dahingehend zu gestalten, dass sie integrativ wirken.

Separation, Segregation, Differenzierung, Selektion

Das Gegenstück von Integration und Inklusion wird gerne mit «*Separation*» oder «*Segregation*» bezeichnet. Schulung und Förderung geschieht dann in der «*Gesondertheit*», so in speziellen Kursen, Klassen oder Schulen. Bevor es zur «*Separation*» oder «*Segregation*» kommt, geht in der Regel die Wahrnehmung von speziellen Merkmalen bei einem Teil der Schülerschaft (z.B. fremdsprachig, leistungsschwach, verhaltensauffällig etc.) und die Entwicklung von differenzierten Programmen (Klassen, Kurse mit besonderen Lehrplänen, Therapie etc.) voraus (vgl. Luhmann & Schorr, 1999). Separation oder Segregation bedeutet dann den Besuch eines äusserlich differenzierten, oft speziellen Programms verbunden mit vermehrtem Mittelaufwand. Damit dies möglich wird, braucht es «*Selektion*» (Auslese), so zum Beispiel fachliche Abklärungen, in denen Diagnosen getroffen, spezielle Etiketten (z.B. lernbehindert, geistig behindert etc.) vergeben und Zuweisungsentscheide gefällt werden. Je nach Status der Etikette und der Gestaltung der folgenden Schulungsform hat dieser Prozess aufwertende, klärende, unter Umständen aber auch stigmatisierende, abwertende und isolierende Wirkung. Inklusion verlangt darum danach, dass solche Prozesse weniger selektiv und sicher nicht stigmatisierend ablaufen.

Gleichartigkeit (Homogenität) versus Verschiedenartigkeit und Vielfalt (Heterogenität)

Mit Inklusion verbunden ist auch die Diskussion nach der geeigneten Zusammensetzung, ob Schülergruppen möglichst homogen (nach gleichen Merkmalen) oder aber möglichst heterogen (vielfältig, verschieden) zusammengesetzt sein sollen.

Bereits Comenius propagierte in seiner *Magna Didactica* 1657 die Bildung von Jahrgangsklassen, in denen Knaben und Mädchen gemeinsam unterrichtet werden, da so die pro Jahrgang spezifischen Inhalte einfacher und dem Alter gemäss vermittelt werden könnten. Für behinderte Schülerinnen und Schüler hatte Comenius ähnlich wie später auch Rousseau wenig übrig. Die spätere Volksschule wollte mittels Gleichbehandlung von Kindern aus verschiedenen Ständen das aus der französischen Revolution geerbte Prinzip der Gleichheit umsetzen und die Unterschiede zwischen den Ständen ausebnen. Regelschule tendiert traditionell auch heute dazu, mittels Mindestlehr- und -lernzielen pro Schuljahr eine gewisse Homogenität anzustreben.

Heute werden Schülerinnen und Schüler in Schulklassen immer mehr auch in ihrer Verschiedenartigkeit (Heterogenität) und als vielfältig wahrgenommen. Jeder Versuch, diese Vielfalt durch Selektion und äussere Differenzierung nach bestimmten Gesichtspunkten zu reduzieren, hat zwar scheinbare Vorteile, so die Vereinfachung der Unterrichtsplanung. Verschiedenartigkeit birgt aber viele Chancen, so zum Beispiel die der gegenseitigen Anregung und Hilfe. Reformpädagogische Ansätze der (z.B. Montessori, Petersen, Steiner, Grund- und Basisstufe) propagieren darum, Schulklassen heterogen zusammensetzen, um zu verhindern, dass ein Einheitsprogramm geboten wird und um die Chancen für das soziale Lernen zu nutzen. Die Pädagogik der Vielfalt (Prengel, 1993) möchte die Grundhaltung «Es ist normal verschieden zu sein!» in die Praxis übersetzen.

Wertediskussion

Fragen um «Integration», «Inklusion» vs. «Separation» und «Segregation» sowie um «Heterogenität» vs. «Homogenität» werden oft konträr und polarisierend diskutiert, wenn sie sich auf gesellschaftliche Institutionen wie zum Beispiel Schule beziehen.

Sicherheit oder aber Veränderungen versprechende Begriffe, Standpunkte und Abgrenzungen werden verteidigt. Es drohen nicht zuletzt Kämpfe um Zuständigkeiten, Mittel und Einflussmöglichkeiten.

Dabei gilt es zu bedenken:

- Merkmale der Schulorganisation wie «Integration» oder «Separation» alleine sind im Einzelfall noch keine Garantien für individuelle Entwicklungen: Einsteins Begabung wurde an der Volksschule nicht erkannt, wie auch Alexandre Jolliens Fähigkeiten an der Sonderschule nicht richtig bemerkt wurden.
- Die «Homogenität» oder die «Heterogenität» der Gruppe, in der sich ein Mensch bewegt, sind Polaritäten des menschlichen Lebens, die unterschiedliche Anforderungen und Risiken mit sich bringen und individuell unterschiedliche Wirkungen haben können.

Wahrscheinlich dient eine polarisierende Versteifung auf die eine oder andere Position keiner Verflüssigung des Denkens. Eine Flexibilisierung von Positionen ist auch in anderen Sparten der inklusiven Pädagogik wahrnehmbar: Lange wurde gefordert, dass Unterricht von Knaben und Mädchen nur getrennt, später nur noch gemeinsam und mit gleichem Curriculum abgehalten werden sollte. Unterdessen werden verschiedenenorts flexible Mischformen praktiziert, indem mit Erfolg zeitweilig nach Knaben und Mädchen getrennter Unterricht mit gleichen Zielen und Inhalten, jedoch unter

Berücksichtigung der jeweiligen Interessen durchgeführt wird.

Ebenen der schulischen Integration und Inklusion

Die Ziele der Integration und der Inklusion sind nicht eingelöst, wenn Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Merkmalen und Behinderungen organisatorisch unter dem gleichen Dach zusammengefasst unterrichtet werden. Für die Umsetzung integrativer und inklusiver Formen der Schulung gilt es mindestens die folgenden Ebenen zu beachten (vgl. Hinz, 1995):

1. Person: Können die beteiligten Schülerinnen und Schüler und auch die beteiligten Lehrpersonen ihre Möglichkeiten zu Aktivitäten entfalten, eine je eigene Identität und ein positives Selbstkonzept entwickeln?
2. Interaktion: Laufen unter den Beteiligten positiv erlebte soziale Interaktionen ab?
3. Kooperation: Kommt es unter den Beteiligten zur Zusammenarbeit und zum Austausch über Lerninhalte und Lernprozesse, an denen alle partizipieren können?
4. Institution: Unterstützt die Institution (Schule, Firma, Einrichtung), deren Struktur, Organisation und Kultur das Zusammenleben und -arbeiten der unterschiedlichen Gruppen und Individuen?
5. Gesellschaft: Entwickelt die Gesellschaft als Ganzes und in ihren Subsystemen (z.B. Sozialpolitik, Bildungspolitik, Rechtswesen) eine normalisierende und Verschiedenheit akzeptierende Kultur?

Organisationsformen

Organisationsstrukturen können Integration und Inklusion unterstützen oder erschweren: Das hier gezeigte «gekippte Kaskadenmodell» (nächste Seite) verdeutlicht die schulorganisatorischen Settings und die denkbaren fließenden Übergän-

ge, mittels denen die Schulung und Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen gelöst werden können. Bevorzugt werden in der Schweiz neben der ambulanten Therapie nach wie vor eher separierte Formen, so die Schulung in Kleinklassen oder der Sonderschule. Unterdessen sind einige Zwischenformen des Teilzeitunterrichts hinzugekommen. Sollte vermehrt wohnortnahe Inklusion und Integration angestrebt werden, so wären vor allem flächendeckende Angebote des Unterrichts in Regelklassen mit Beratung und/oder Teamteaching vorzusehen. Allerdings steigern flexible Teilzeitangebote die Komplexität der Organisation, was zu neuen Anforderungen an die Kultur und Leitung einer Schule führt. Nicht zu vergessen ist zudem die Frage der ausserschulischen Betreuung, deren Bedeutung oft unterschätzt wird.

Integrative Didaktik:

Individualisierung und Gemeinschaftsbildung

Integration und Inklusion stellen besondere Anforderungen an den Unterricht und zwar sowohl an die Didaktik wie auch an den erzieherischen Umgang. Eine integrative Didaktik zeichnet sich dadurch aus, dass

- Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Herkunft, mit unterschiedlichen Merkmalen, Fähigkeiten und Bedürfnissen
- angeleitet durch Erwachsene mit unterschiedlichen Berufsrollen
- mit unterschiedlichen Zielen, Mitteln und Methoden
- möglichst häufig an gemeinsamen Inhalten und in gemeinsamen Räumen
- spielen, lernen und arbeiten.

An Stelle von äusserer Differenzierung in unterschiedliche Gruppen, Klassen und

Abb. : «Gekipptes Kaskademodell»: Kontinuum verschiedener Organisationsformen

Schulen mit besonderen Programmen tritt ein möglichst binnendifferenzierter und individualisierender Unterricht. Damit wird die Differenzierung von der Organisation (Klassen, Programme) in die Interaktion Lehrpersonen-Schüler und Schüler-Schüler verlagert. Die individuellen Unterschiede müssen dort auf Beachtung und Akzeptanz stossen. Dies geschieht idealerweise in erweiterten Unterrichtsformen, schliesst aber auch direkte Instruktion nicht aus. Die Gemeinschaftsbildung darf nicht ausser Acht gelassen werden. Die Abkehr vom Prinzip «allen die gleichen Rechte und Pflichten möglichst zur selben Zeit» verlangt zudem nach einer moralischen Auseinandersetzung zum Prinzip «Es ist normal, verschiedenen zu sein» im unterrichtlichen Alltag. Diese muss in einer Form geschehen, die individuell unterschiedliche Verantwortlichkeit erlaubt, ja sogar voraussetzt.

Die Umsetzung dieser Postulate ist für Heilpädagoginnen und Heilpädagogen nichts Neues, war und ist ein solcher Unterricht bis heute auch in Kleinklassen und Sonderschulen angesichts der bestehenden Heterogenität der anwesenden Schüler einer Klasse schon immer gefordert und daher ein Qualitätsmerkmal guter heilpädagogischer Praxis. Neu ist allerdings die Teilnahme einer Mehrheit von nicht behinderten Schülerinnen und Schüler am Unterricht.

Rollenvielfalt und Kooperation

Die Anforderungen an die Kompetenzen der Beteiligten im Umgang mit Vielfalt und damit auch mit Behinderung sind nicht zu unterschätzen. Um die Qualität des Unterrichts abzusichern und um die besonderen Bedürfnisse einzelner Schülerinnen und Schüler zu erfüllen, werden oft zusätzlich

zur Klassenlehrperson weitere Personen mit speziellen Rollen im Unterricht und im Umfeld eingesetzt. In Frage kommen unter anderem beratende Personen, Zweitlehrpersonen und Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Therapeutinnen und Therapeuten und Fachlehrpersonen, in jüngster Zeit auch Sozialpädagoginnen und -pädagogen, Freiwillige (z.B. Seniorinnen/Senioren) und Klassenhilfen sowie Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter.

Die Abkehr vom Prinzip «eine Schulklasse – eine Lehrperson» ruft nach vielfältigen Formen der Kooperation unter diesen beteiligten Personen. Werden weitere Lehrpersonen eingesetzt, so erfolgt dies zu einem grossen Anteil in Form des Teamteachings. So kann am besten garantiert werden, dass möglichst viele Schülerinnen und Schüler unkompliziert und spontan von der Anwesenheit weiterer Erwachsener profitieren. Umgekehrt kann vermieden werden, dass einzelne Schülerinnen und Schüler als Hilfsbedürftige stigmatisiert werden.

Auch der Aspekt der Kooperation ist für Heilpädagoginnen und Heilpädagogen nicht neu, da im heilpädagogischen Feld schon immer eine intensive Kooperation mit allen Beteiligten notwendig war. Neu und herausfordernd dürfte allerdings die Anforderung sein, Aufgaben und Verantwortung gemeinsam mit Regelklassenlehrpersonen zu teilen.

Belegte Wirkungen integrativer und inklusiver Schulungsformen

Unterdessen bestehen zahlreiche Belege aus wissenschaftlichen Untersuchungen, die auch in der Schweiz verifiziert werden konnten (u.a. Bächtold et al., 1990; Bless et al., 2005; Bless, 1995; Kronig et al., 2000; Eckhard, 2005; Forschungsgemeinschaft PISA, 2005; Strasser, 1984):

Schulorganisation

- Integrative und inklusive, also gemeinsame und wohnortnahe Formen der Schulung und Förderung sind machbar. Die Rollen der Lehrpersonen und der Fachpersonen verändern sich in Richtung herausfordernder und anspruchsvoller Teamarbeit, die sehr befriedigend sein kann.
- Der Aufbau sozialer Beziehungen braucht Zeit und damit ein eher hohes Mass an gemeinsamem Unterricht.

Wirkung auf Schülerinnen und Schüler

- Lern- und leistungsschwache Schülerinnen und Schüler in integrativen Klassen mit Unterstützung machen die grösseren Leistungsfortschritte bezüglich Mathematik und Deutsch als solche in Kleinklassen oder Sonderschulen.
- Leistungsschwache und behinderte Schülerinnen und Schüler sind weniger beliebt oder nehmen je nach Behinderungsform einen eher neutralen Status ein.
- Können Lehrpersonen mit der ganzen Klasse ein Schulklima erzeugen, das als unterstützend wahrgenommen wird, geht dieses auch einher mit einem positiveren Selbstkonzept und besseren sozialen Beziehungen auch von leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern.
- Das Selbstkonzept der Begabung von schwachen Schülerinnen und Schüler in integrativen Klassen ist tiefer, damit aber auch realistischer als das von Schülerinnen und Schülern in Kleinklassen. Kleinklassenschülerinnen und -schüler empfinden langfristig die erlebte Schulungsform als Stigma.
- Repetitionen führen vorübergehend zu besseren Leistungen, anschliessend fallen sie wieder auf das alte Niveau ab.
- Der Austausch zwischen einheimischen Schülerinnen und Schülern und solchen aus Immigrantenfamilien funktioniert bes-

ser, wenn es sich bei der zweiten Gruppe nicht um Einzelfälle handelt.

- Seh- und hörbehinderte Schülerinnen und Schüler tendieren bei integrierter Schulung eher dazu, Schwierigkeiten zu verbergen oder die Benützung geeigneter Hilfsmittel auszuschlagen.

Wirkung auf

Regelschülerinnen und -schüler

- Schülerinnen und Schüler von Integrationsklassen zeigen in der Regel die besseren sozialen Kompetenzen im Umgang mit Verschiedenheit als solche in homogenen Regelklassen.

- Die guten Schülerinnen und Schüler in Integrationsklassen mit zusätzlicher Unterstützung im Unterricht werden in ihrem Fortschritt nicht gebremst und machen teilweise sogar mehr Fortschritte als Schülerinnen und Schüler in üblichen Regelklassen.

- Eine Verkleinerung der Klassengrösse entlastet die Lehrpersonen, lässt aber keine besseren Leistungen der Regelschülerinnen und -schüler erwarten.

- Eine späte Selektion (z.B. erst nach dem 9. Schuljahr) führt im Durchschnitt zu besseren Leistungen der Schülerinnen und Schülern und zu mehr Durchlässigkeit betreffend Einstufung.

Eltern

- Eltern sind der Schulung integrativer Formen gegenüber generell positiv eingestellt, positiver als gegenüber der Schulung in Kleinklassen oder Sonderschulen.

Lehrpersonen

- Die Regellehrpersonen fühlen sich durch die Anwesenheit behinderter Schülerinnen und Schüler und durch die zusätzliche Unterstützung nicht mehr belastet, aber auch nicht entlastet.

- Der Anteil Frontalunterricht in Integrationsklassen reduziert sich auf ca. einen Drittel der Unterrichtszeit, während der Anteil an schülerzentrierten Unterrichts- und Arbeitsformen deutlich zunimmt.

- Schwierigkeiten entstehen teilweise in der Kooperation zwischen den Lehrpersonen (u.a. Aufwand für die Koordination, unterschiedliche Arbeitsstile und Werthaltungen).

Probleme

- Die integrierte Förderung von Schülerinnen und Schülern mit einer deutlichen geistigen oder mehrfachen Behinderung sowie bei gravierenden (zusätzlichen) Verhaltensauffälligkeiten bietet Probleme und erfordert besondere Sorgfalt (z.B. mehr personelle Mittel).

- Kleine Pensen oder eine hohe Anzahl an Regelklassen, die durch Heilpädagoginnen und Heilpädagogen betreut werden müssen, verhindern sinnvolle Teamarbeit.

- Am einfachsten fällt die Einführung inklusiver Organisationsformen im Kindergarten und in den unteren Klassen der Primarstufe. Schwierigkeiten bestehen bei der Einführung integrativer Formen an der Sekundarstufe I (Schulorganisation, Akzeptanz bei Lehrpersonen und bei Schülerinnen und Schülern im Jugendalter). Es empfiehlt sich eine gestufte Einführung «von unten nach oben».

Insgesamt fällt die Bilanz eher zugunsten der Chancen flächendeckender integrativer und inklusiver Formen aus. Allerdings sind einige neue und alte Fragen gut zu lösen, um allfällige Nachteile aufzufangen.

Gibt es neue «Restgruppen»?

Eine vermehrte Inklusion von Schülerinnen und Schülern in Regelkindergarten und -schule wird kaum zu einer totalen Integra-

tion aller Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen von heute auf morgen führen. In Einzelfällen werden Eltern und ihre Kinder dennoch eine besondere Schulung bean-spruchen wollen, dies vor allem dann, wenn die Schule die entsprechend notwendigen Rahmenbedingungen nicht bieten kann.

Diese Schülerinnen und Schüler werden sich tendenziell durch komplexe, oft zusätzliche Lern-, Leistungs- und Anpassungs-schwierigkeiten manchmal auch durch ein risikobelastetes Umfeld auszeichnen. Auch sind es eher Jugendliche, mit denen hier zu rechnen ist. Auch für diese Gruppe von Schülerinnen und Schülern muss ein gutes Angebot, im Einzelfall auch verbunden mit Tagesstrukturen oder Internatsbetreuung bestehen. Diese Schülergruppe wird vermutlich noch heterogener werden und benötigt ein sehr individualisiertes Programm. Die Klassen und Schulen sollten zur Regelschule hin ebenfalls durchlässig sein und mit ihr in Kontakt stehen. Werden diese Lernenden aus den pädagogischen Angeboten ausgeschlossen, so könnte ein Teufelskreis in Gang kommen, der durch eine Wechselwirkung von zunehmender Schwere der Behinderung, Stigmatisierungstendenzen sowie Qualitätsverlust für Lernende, Eltern und Personal gekennzeichnet ist. Es muss gewährleistet werden, dass auch hier menschliche und professionelle Qualität geboten wird.

Kompetenzzentren

Die Schulung von Schülerinnen und Schülern mit derart umfassendem Förderbedarf dürfte eine Aufgabe von heil- und sonderpädagogischen Kompetenzzentren sein. Kompetenzzentren, spezialisierte Zentren, die wichtiges Spezialwissen weiterhin pflegen und entwickeln. Sie unterstützen die wohn-ortsnahe Schulung und Förderung von be-

hinderten Schülerinnen und Schüler möglichst flächendeckend durch verschiedene Dienstleistungen, wenn vor Ort die notwendigen Kompetenzen nicht vorhanden sind. Solche Dienstleistungen flexibler Art können u.a. sein

- Beratung von Lernenden, Eltern und Schule
- Anschaffung, Herstellung und Verleih von Hilfsmitteln
- Weiterbildung der Lehr- und Fachpersonen
- integrierte Förderung im Einzugsgebiet des Zentrums
- Schulung am Zentrum in Kooperation mit der Regelschule, Teilzeit- oder Vollzeit-aufenthalt in der Schule des Zentrums
- Intensivkurse (z.B. Ablesen, Gebärden, Braille-Schrift, Mobilität, lebenspraktische Förderung etc.) und Therapie
- Ferienlager und Ferienentlastung
- Teilzeit- oder Vollzeitinternat

Das Fachpersonal der Kompetenzzentren wird weiterhin eine sehr gute Fachkompetenz benötigen. Solche Zentren werden je nach Bedarf auf Ebene des Bezirks, der Region, eines Kantons oder auch interkantonal einzurichten sein. In der Regel bietet sich die Weiterentwicklung der bestehenden Sonderschulen und Sonderschulheime zu solchen Zentren als gute Möglichkeit an.

Übergang Schule-Beruf und Erwachsenenleben

Integrative und inklusive Bestrebungen werden bis heute nach der Schulpflicht oft nicht im gleichen Masse fortgesetzt, wenn es um den Übertritt ins Erwerbsleben geht. Die Anstrengungen der besonderen Schulung und Förderung blieben bis heute stark auf den Rahmen der Sonderschule und der Volksschule beschränkt. Allerdings sind

auch betreffend beruflicher Eingliederung (u.a. Attest-Zertifikat) und Unterstützung im alltäglichen Leben Massnahmen (u.a. Assistenz) angedacht und teilweise vorhanden, die Integration und Partizipation fördern könnten. Mit dem neuen Behindertengleichstellungsgesetz ist zudem ein Instrument gegeben, das vor Diskriminierung schützt. Zur wirklichen Inklusion im Erwachsenenleben dürfte es jedoch ein weiter Weg sein. Gefährdet sind einmal mehr Personen, die im Produktionsprozess nicht Schritt halten mögen und schwerer behinderte Menschen, die kaum eine einflussreiche Lobby besitzen. Der Umgang mit ihnen ist vermutlich ein Gradmesser, wie integrativ und inklusiv eine Gesellschaft sich letztlich verhält.

Qualitätsentwicklung ist notwendig!

Die genannten Untersuchungen bestätigen tendenziell die Vorteile der integrativen Formen. Die Ergebnisse schliessen aber nicht aus, dass in integrativen Formen problematisch verlaufende Entwicklungen vorkommen können, so wie es in den separierten Formen der Schulung in Sonderschulen oder Kleinklassen auch positive Beispiele geben kann. Der Vergleich von Schulsystemen (z.B. Fend, 1982) belegt oft, dass die Organisationsform alleine noch keine Qualität garantiert und dass einzelne Schulen mit gleicher Organisationsform gut oder auch schlecht funktionieren können. Einer sorgfältigen Einführung integrativer Formen und der begleitenden Schul- und Qualitätsentwicklung muss daher hohe Beachtung geschenkt werden, wie auch die Qualitätssicherung bei Beibehaltung alter Formen weiterhin wichtig ist. Was wir tun und wie auch immer wir es tun, wir müssen dafür sorgen, dass Qualität gewährleistet wird. Dies sind wir den Schülerinnen und Schülern, ihren

Eltern, den Lehrpersonen und der Gesellschaft schuldig!

Prof. Dr. Urs Strasser
Rektor,
Hochschule für Heilpädagogik
Schaffhauserstr. 239
8057 Zürich
urs.strasser@hfh.ch

Literatur (Auswahl)

- Bächtold, A. et al. (1990). *Integration ist lernbar. Erfahrungen mit schulschwierigen Kindern im Kanton Zürich*. Luzern: Edition SZH/SPC.
- Bless, G., Schüpbach, M. & Bonvin, P. (2005). Klassenwiederholung. Empirische Untersuchung zum Repeitionsentscheid und zu den Auswirkungen auf die Lernentwicklung sowie auf die sozialen und emotionalen Faktoren. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik*, Jg. 74 (Nr. 4), S. 257-311.
- Bless, G. (1995). *Zur Wirkung der Integration. Forschungsüberblick, praktische Umsetzung einer Schulungsform, Untersuchungen zum Lernfortschritt*. Bern: Huber
- Eckhart, M. (2005). Das Potential vielfältig zusammengesetzter Schulklassen. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik*, Jg. 74 (Nr. 1), S. 15-27
- Hinz, A. (1995). *Integration und Heterogenität*. Unveröffentlichtes Manuskript. Internet: <http://bidok.uibk.ac.at/library/hinz-heterogenitaet.html> [Stand: 4.2.2006]
- Kronig, W., Haeberlin, U. & Eckhart, M. (2000). *Immigrantenkinder und schulische Selektion*. Bern: Haupt.
- Luhmann, N. & Schorr, K.E. (1999). *Reflexionsprobleme im Erziehungssystem*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Prenzel, A. (1993): *Pädagogik der Vielfalt. Verschiedenheit und Gleichberechtigung in Interkultureller, Feministischer und Integrativer Pädagogik*. Opladen.
- Strasser, U. (1984). *Sehbehinderte Schüler an der Volksschule. Ein Schulversuch*. St. Gallen: SZB.